

УДК: 633.112

СЕР ЁҒИН ЙИЛЛАРДА ЎСИМЛИКЛАРНИ БИОЛОГИК ВА УЙҒУНЛАШГАН УСУЛДА ҲИМОЯ ҚИЛИШ АВФЗАЛЛИКЛАРИ

А.Рахматов, бош мутахассис

(Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлигининг Қашқадарё вилоят бошқармаси)

Аннотация. Мақолада, жорий йилда баҳор ойларининг сер ёғин келиши натижасида ўсимликларга зарар келтираётган касалликлар ва зараркунандаларга биологик ва кимёвий қарши курашнинг уйғунлашган усули орқали олинган натижаларга асосланган.

Калит сўзлар. Уйғунлашган қарши кураш, Зараркунандалар, Энтомофаглар, олтинкўз, хонқизи, сифрид пашшаси, афдиидлар.

Аннотация. В основу статьи положены результаты, полученные с помощью комбинированного метода биологической и химической борьбы с болезнями и вредителями, поражающими растения в результате обильных дождей весенних месяцев текущего года.

Ключевые слова. Комплексный контроль, Вредители, Энтомофаги, гоголь, мошка, карповая муха, афдиид.

Annotation. The article is based on the results obtained through the combined method of biological and chemical control of diseases and pests that harm plants as a result of the heavy rains of the spring months this year.

Keywords. Integrated control, Pests, Entomophages, goldeneye, midge, cyprinid fly, aphids

Кириш. Биологик ҳимоя усули — (ўсимликларни ҳимоя қилишда)—зараркунанда хашаротларни йўқ қилиш ёки уларнинг сонини қишлоқ хўжалигига сезилмайдиган даражагача камайтиришда тирик организмлардан фойдаланиш ҳисобланади.

Бу усулнинг моҳияти қишлоқ хўжалиги экинлари зараркунандалари билан уларнинг паразитлари ҳамда йиртқичлари (айниқса, хашаротлар ва каналар билан), шунингдек бактериал, замбуруғли, вирусли ва аралаш касалликларни кўзгатувчилари ўртасидаги табиий антагонистик қарамақаршилиқдан мақсадга мувофиқ фойдаланишдан иборат. Буни ишлаб чиқиш ва татбиқ қилиш қуйидаги йўналишларда олиб борилади: акарифаг ва микроорганизмлар табиий популяцияларининг фойдали фаолиятини ўрганиш ва ундан фойдаланиш; фойдали организмларни сақлаш, улар сонини кўпайтириш ва таъсир самарасини ошириш шароитларини аниқлаш; йиртқич ва паразит хашаротлар ҳамда каналарнинг янги турларини иклимлаштириш; фойдали организмларни яшаш ареали ичида кўчириш; энтомофаглар ва акарифагларни кўп миқдорда сунъий кўпайтириш ва табиатга қўйиб юбориш (мавсумий тарқатиш); микробиологик препаратларни қўллаш.

Физиология, экология, биокимё, генетиказа микробиология соҳасидаги тадқиқотлар Биологик ҳимоя усули феромонлар ва гормонлар, нур билан ҳамда кимёвий стериллаш (бепушт қилиш), дурагайлаш, антибиотиклар ва бошқалардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган янги истиқболли йўналишларини белгилаб берди.

Бир организмга қарши курашда бошқасидан фойдаланишга қадимдан уриниб келинган. Масалан, қадимда Хитойда цитрус ўсимликлари зараркунандаларига қарши йиртқич чумолиларни қўллаш соҳасида муваффақиятли тажрибалар ўтказилган.

Ўзбекистонда Биологик ҳимоя усули ривожига В. В. Яхонтов, П. П. Богущ, В. П. Невский, А. Н. Лужеский, М. Н. Нарзикулов, Ф. М. Успенский ва бошқа олимлар катта ҳисса қўшдилар. Биологик ҳимоя усули самарали натижа берадиган энтомофаглардан— афелинус, псевдафикус, родолия, криптолемус қонли бит ва червесларга, теленомус хасвага, трихограмма кузги тунлам, ғўза тунлами ва бошқа зараркунандаларга қарши иклимлаштирилди.

Биологик химоя усулини назарий ва амалий жиҳатдан эришилган ютуқлар бу воситалар (масалан, афелинус, псевдафикус, трихограмма, габробракон, фитосеюлюс, дендробациллин, энтобактерин, битоксибациллин ва бошқалар) турини кўпайтириш ҳамда уларни қўллаш ҳажмини ошириш имконини берди.

Айни вақтда дадаларимизда ғалланинг мумпишиш фазаси жадал амалга ошаётган бир вақт. Аммо, баҳор ойларида намгарчиликнинг юқори бўлиши натижасида бошқоқли дон экинлари касалликлари ва зараркунандаларнинг кўпайиш ҳолати кузатилмоқда. Бундай шароитда заракунанда ва касалликларга уйғунлашган қарши кураш чораларини олиб бориш юқори самара беради.

Буғдой зараркунандаларига қарши уйғунлашган кураш тизимини амалиётга жорий этишда биринчи навбатда зарарли организмларнинг кўп йиллик (3-5 йилга мўлжалланган) ва узоқ муддатли прогноз (башорат)ларига асосланиши лозим.

Шунингдек, тупроқни типи, унинг унумдорлик коэффиценти, гумис миқдори, ҳаракатчан фосфор, алмашинувчи калий ва бошқа макро ва микроэлементларни миқдор даражаси аниқланиши керак. Об-ҳаво, ернинг рельефи, сув билан таъминланиш даражаси ва мутахассисларни соҳа бўйича билим даражалари ҳисобга олинган ҳолда уйғунлашган кураш тизимини амалиётга жорий этишнинг стратегик режалари ишлаб чиқилади. Стратегик режада агротехник, биологик, кимёвий ва бошқа атроф-муҳитни ифлослантормайдиган, инсон ва иссиққонли ҳайвонлар учун безарар, фойдали энтомофунага зиён етказмайдиган ҳосилни самарали химоя қиладиган усуллар акс этиши лозим.

Буғдойда ширалар ва трипсга қарши курашда олтинкўз энтомофагидан фойдаланиш, шираларга қарши этти нуқтали хонқизи, сирфид пашшаси каби энтомофагларнинг кўпайишига шароит яратиш. Зарарли хасвага қарши замбуруғ ва бактерия асосида ишлаб чиқилган микробиологик химоя усулини қўллаш. Дон дуккакли экинларда кўсак курти, карадрин, кузги тунлам каби зараркунандаларнинг тухумларига қарши трихограмма, 1-2 ёш қуртларига қарши микробиологик препаратлар, катта ёшдаги қуртларига қарши бракон энтомофагини қўллаш йўли билан биологик химоя қилиш тизимини жорий этиш. Шираларга қарши олтинкўз энтомофагини қўллаш юқори самара беради.

Зараркунандаларга қарши табиий кушандалар

№	Ҳашаротлар	Табиий кушандалар
1	Ғалла ширалари	Энтомофаглар: олтинкўз, хонқизи, сирфид пашшаси, афдиидлар
2	Буғдой трипси	Крийсоперла карнеа, Амблйсеиус свирский, Аеолотхрипс, Ориус инсидиоус ва бошқалар.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Қишлоқ хўжалиги йўналишида фаолият юритаётган хўжалик юритувчи субъект даражасидаги ҳар қандай ёндашув кенг кўламда маълум бир фермер хўжалиги ёки агрокластернинг рентабеллигини ошириш ҳамда зараркунандалар хавфини камайтиришига асосланган бўлиб, бунда фойдани максимал даражада ошириш умумий мақсади устуворликка эга бўлади. Шу сабабли, аввалги йилларда амалга оширилган қарши кураш амалиётларининг баҳоланиши фермер хўжалигининг олган фойдаси ҳамда юзага келган зарарли организмларнинг хавфлилиқ даражасига боғлиқ бўлади.

Ўсимликларни уйғунлашган ҳимоя қилиш амалиётини босқичма-босқич малга ошириш механизми

№	Зараркунда босқичлари	риқожланиш	Уйғунлашган ҳимоя қилиш босқичлари
экиш олди			
1	Зарарли хасва, буғдой трипси, шилимшиқ курт каби зараркунадаларни ёзги диапауза (уйку)га етган фазаларини йўқотиш.		1. Ёзда бегона ўтларни олиб ташлаш, шунингдек зараркунадаларга қарши кимёвий кураш тадбирларини ўтказиш. 2. Буғдой экиладиган далаларни бегжна ўтлардан тозалаш, шудгорлаш, кузда ғалла экишга тайёрлашга талаб этиладиган агротехник тадбирларни амалга ошириш. 3. Дон (жўхори) ёки дуккакли (соя) ёки яшил гўнг (қуёш канопи) билан алмашлаб экишни камида икки-уч йилда бир марта қабул қилиш
экиш пайтида			
1	Тупроқ ва уруғлар орқали юқадиган касалликларнинг спораларини йўқотиш		1. Касалликларга бардошли навларни экиш. 2. Уруғлар орқали юқадиган чанг ва қаттиқ қоракуя касалликлари инфекцияларини йўқотиш учун уруғлик донни тебуконазол таъсирчан моддали уруғдорилари билан дон қорхоналарида дорилаш.
2	Сўрувчи зараркунадаларга қарши		1. Сўрувчи зараркунадаларга чидамли генотип навларни экиш. 2. Уруғларга инсектицидлик хусусиятига эга бўлиб, дорилаш учун тавсия этилган препаратлар билан марказлашган ҳолда дон қорхоналарида мавжуд бўлган «Пектус» русумли уруғдорилегич машиналари ёрдамида дорилаш.
вегетатив ўсиш вақтида (20-50 кун)			
1	Сўрувчи зараркунадалар		1. Зараркунадаларни ва уларнинг ва ғалла агробактериозидидаги табиий қушанда (энтотофаг)лари популяциясини мониторинг қилиш. Олтинқўз энтотофагини ширалар ва буғдой трипсига қарши қўллаш. 2. Инсектицидлик хусусиятига эга бўлган ўсимликлар экстрактлари асосида тайёрланган фитоинсектицидлар билан ишловларни амалга ошириш. 3. Микробиологик препаратлар билан ишлов бериш. 4. Кам захарли кимёвий инсектицидлардан.
туплаш, найчалаш, гуллаш даврларида			
1	Зараркунадалар (зарарли хасва, буғдой трипси, ширалар, шилимшиқ курт)		1. Зараркунадаларни ривожланиши, тарқалишини мониторинг қилиш, иқтисодий зарар этказиш мезони (ИЗМ) асосида уйғунлашган кураш тизими тадбирларини босқичмабосқич амалга ошириш. 2. Зараркунадаларни ва уларнинг ғалла агробактериозидидаги табиий қушанда(энтотофаг)лари популяциясини мониторинг қилиш. Зараркунада: Энтотофаг нисбатини баҳолаш. 3. Олтинқўз энтотофагини ширалар ва буғдой трипсига қарши қўллаш. 4. Инсектицидлик хусусиятига эга бўлган ўсимликлар экстрактлари асосида тайёрланган фитоинсектицидлар билан ишловларни амалга ошириш. 5. Микробиологик препаратлар билан ишлов бериш.

Бир қанча тадқиқотларда маълум бўлишича фермер хўжаликлари фойдани ялпи даромад ва уйғунлашган қарши кураш дастурини амалга ошириш харажатлари ўртасидаги фарқ сифатида ўлчанган. Шунингдек, қарши кураш амалиётлари учун ажратилган маблағ микдоридан фойдаланган ҳолда интеграциялашган уйғунлашган қарши кураш дастурларининг иқтисодий фойдаси баҳоланган. Бунда фойда ўлчови сифатида соф даромаддан фойдаланилган бўлиб, ишлатилган пестицидлар нархини ўлчаш мақсадида тестларидан фойдаланганлар. Баҳолаш шуни кўрсатдики, уйғунлашган қарши кураш дастурлари зараркундалар популяциясини сезиларли даражада камайтирди ва шунинг учун ўратача ҳосилдорлик ва соф фойда кўпайди.

Анъанавий пестицидлардан 40 фоизга камроқ фойдаланиш билан дастур орқали соф фойданинг гектарига ўртача 8-25% га ўсишига эришиш мумкинлиги қайд этилди. уйғунлашган қарши кураш дастурининг иқтисодий самараси соф фойда ҳамда зараркундалар хавфининг камайиши орқали ҳам баҳоланиши мумкин. Бунда ҳосил ҳажмининг ўзгарувчанлигини баҳолаш орқали осонгина таҳлил қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Билай В.И. Фузари. Киев: Наукова думка. 1977. 439 с.
2. Билай В.Й., и др, Морфология микроконидий видов секции Элеганс. –В кн.: Метоболиты почвенных грибов. К., “Наукова думка”, 1971а, с.184.
3. Горленко М.В. Семена как источник распространения болезней сельскохозяйственных растений // Влияние микроорганизмов и протравителей на семена. – М.: Наука. 1972. С. 11-15.
4. Губанов Г.Я. О превращении фенольных вехеств у пораженного вилтом хлопчатника// Физиология растений. 1962. Т. 9. Вўп. 4. С. 170-180.
5. Гойман Э.Инфекционные болезни растений. М: Изд-во АН СССР. 1954.390 с.
6. Калмикова Н.А. Грибы - продуценты фитотоксических вехеств как фактор токсичности черноземной почвы // Систематика, экология и физиология почвеннўх грибов. Киев: Наукова думка. 1975. С. 174-177.
7. Патыка В.Ф. , Гончарова Л.В., Граб Т.А. Микроорганизмы и биологическая токсичност почвы // Республиканская научно - теоретическая конференция молодых ученых микробиологов. Ташкент: Фан. 1978. С. 195
8. Рунов В.Н., Бородин Г.И. Физиология и биохимия возбудителей вилта хлопчатника. Ташкент: Фан. 1970. 158 с.
9. Шералиев А., Азимджанов И. Фитотоксические свойства грибов рода Фузариум Лк.эх Фр., поражаюхих шелковису в Узбекистане (на украинском язўке)// Микробиологический журнал. 1977.Т.39. Вып. 5. С. 668-669.
10. Шералиев А., Азимджанов И. Образование фузариевой кислоты Ф.охйспорум Счеснт эменд.Снїд.эт Ханс, Ф.монилформе Шелд поражаюхие шелковису в Узбекистане//Тез.докл. ИИ Рес. науч.-теор. конф. молодых ученыхмикробиологов. Ташкент: Фан. 1978. С.165-166.
11. А.Ш.Шералиев. Р.К.Саттарова, У.Х.Рахимов., “Қишлоқ хўжалик фитопотологияси”, Тошкент -2008 йил.
12. <https://karantin.uz/uz/agrokomak>